

O'ZBEKISTONDA KAMBAG'ALLIK DARAJASI. KAMBAG'ALLIKNI KAMAYTIRISH UCHUN NIMA QILISH KERAK?

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6483219>

Jalolova Yulduz Muxiddin qizi

JDPI, Pedagogika va Psixologiya fakulteti tyutori

ANNOTATSIYA: *Ushbu maqolada kambag'allik o'zi nima, uning darajalari, kelib chiqish omillari haqida so'z olib borilgan. O'zbekistondagi bugungi holat, uning sabablari yoritilgan. Muallif tomonidan bir nechta yechimlar keltirib o'tilgan.*

Kalit so'zlar: *kambag'allik, aholi, daraja, insoniyat, davlat, oila.*

ANNOTATION: *This article discusses what poverty is, its levels, and its causes. The current situation in Uzbekistan and its causes are clear. The author cites several solutions.*

Keywords: *poverty, population, rank, humanity, state, family.*

АННОТАЦИЯ: *В этой статье обсуждается, что такое бедность, ее уровни и причины. Нынешняя ситуация в Узбекистане и ее причины понятны. Автор приводит несколько решений.*

Ключевые слова: *бедность, население, ранг, человечество, государство, семья.*

Kambag'allik tushunchasiga yagona ta'rif mavjud emas. Ba'zilar kambag'allik deganda insonning birlamchi ehtiyojlarini (oziq-ovqat, kiyim-kechak, uy-joy, ta'lim va sog'liqni-saqlash) qondirishga imkoniyatning mavjud emasligini tushunsa, boshqalar – tanlov erkinligining yetarlicha emasligi yoki kuniga 1,90 dollardan kam miqdorga kun kechirishni, uchinchi tomon esa – insonning jamiyat ijtimoiy-iqtisodiy hayotidagi ishtirokiga putur yetkazuvchi ijtimoiy, ta'lim va sog'liqni-saqlash sohasidagi to'siqlarning doimiy doirasini tushunishadi. Umumiy qaraganda, kambag'allikni baholash bir nechta aniq belgilangan ko'nikma va usullarni talab qiladi.

Aholining kambag'al qatlami mamlakatga xos bo'lgan tezkor iqtisodiy o'sishdan foyda ko'rish imkoniyatidan mahrum bo'libgina qolmay, jamiyatning turli sohalarida ishtirok etish imkoniyati cheklanganligi tufayli rivojlanishga ham hissa qo'sha olmaydi. Davlat bepul o'rta ta'limni ta'minlaydi, tibbiy xizmatlarning asosiy paketini kafolatlaydi, "ijtimoiy ahamiyatli va xavfli" sharoitlar uchun parvarish zaif deb tasniflangan guruhlarga ixtisoslashgan yordam va kam ta'minlangan oilalarga imtiyozlar beradi. Ammo, bundanda ko'pi amalga oshirilishi lozim. Chunki kambag'allik holatida tushib qolishdan ko'ra, undan chiqib ketish ko'p karra qiyinroq. O'zi qishloq sharoitida yashovchi kambag'al odam kasal bo'lib qolgan sharoitda doktorga uchrashish uchun shaharga qatnashiga to'g'ri keladi. Uning dori-darmon xarajatlariga yo'l kira ham ko'shiladi. Kambag'al oila farzandi pul topish ilinjida ta'lim

olish imkoniyatidan mahrum bo'lib qolishi mumkin, bu esa uning kelajakdagi daromadlari darajasiga ta'sir etadi. Shuning uchun ham ko'p hollarda "kambag'allik" va "kambag'allik qopqoni" tushunchalari birga ishlatiladi. [7] So'nggi yillarda kambag'allik darajasini o'rganish uchun foydalanilishi mumkin bo'lgan omma uchun ochiq ma'lumotlar bazasini yaratishda sezilarli yutuqlarga erishildi. Ular bizga kambag'allikni tavsiflash, uning omillari, shuningdek, aniq dasturlar va siyosiy islohotlarning kambag'allikka ta'siri to'g'risidagi ko'plab farazlarni sinab ko'rish imkonini beradi. Masalan, kambag'al bo'lgan va bo'lmagan odamlar yoki uy xo'jaliklarining xususiyatlarini taqqoslab, kambag'allikning sababini aniqlash va unga qarshi kurashning aniq parametrlarini belgilash mumkin. Bunda ma'lumot quyidagi yo'nalishlarda tahlil qilinishi mumkin:

- Oila a'zolarining xususiyatlari: yoshi, jinsi, millati, ma'lumoti va sog'lig darajasi.
- Uy xo'jaligining demografik xususiyatlari: oila boshlig'ining jinsi, ishlash yoshidagi a'zolarga to'g'ri keladigan bolalar va qariyalar soni.
- Mulk: yer, chorva mollari, asboblar va ijtimoiy kapital.
- Faoliyat turlari: faoliyat sohasi, tomorqa faoliyati, bandlik turi.
- Joylashuv: qishloq / shahar, viloyat, tuman.
- Kommunal xizmatlardan foydalanish: elektr energiyasi, ichimlik suvi, tibbiyot muassasasi, maktab, ijtimoiy yordam dasturlari.
- Bozorga kirish va xususiy xizmatlar: bozorlargacha masofa, yo'l infratuzilmasi, moliyaviy xizmatlardan foydalanish va b.[5]

Masalan, Rossiya tajribasi shuni ko'rsatadiki, uy xo'jaligining kambag'al bo'lishiga 16 yoshgacha bo'lgan bolalarning mavjudligi, ishsiz oila a'zolarining borligi, qishloq joylarda yashashi, barqaror daromad manbalarining yo'qligi va ularning norasmiy sektorda bandligi va mintaqaning iqtisodiy rivojlanishi yomonligi kabi omillar ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Shunday qilib, O'zbekistondagi kambag'allikning yanada aniq tasvirini unga qarshi kurash bo'yicha asosiy chora-tadbirlar va tavsiyalarning mazmunini belgilaydi. Ushbu sohada olib borilgan tadqiqotlar natijalariga ko'ra, kam ta'minlangan oila 7 kishidan iborat bo'lib, oila boshlig'ining o'rtacha yoshi 50 yoshdan yuqori va u oliy ma'lumotga ega emas. Jumladan, 11% kamta'minlangan oilaning boshlig'i ishsiz, 93% holatlarda esa oliy ma'lumotga ega emas va faqat 24% o'rta maxsus ma'lumotga ega. Kamta'minlangan uy xo'jaliklarining 43% doimiy ish joyiga ega emas. 93% markaziy isitish tizimiga, 96% markaziy kanalizatsiya tizimiga va 66% markaziy suv ta'minotiga ulanmagan. Kambag'allikka qarshi kurash bo'yicha tavsiyalar kam ta'minlangan uy xo'jaliklarining xususiyatlari, jamiyat hayotida ishtirok etishda iqtisodiy-ijtimoiy to'siqlar va rivojlanishning istiqbolli yo'nalishlari, shuningdek, makroiqtisodiy va mikro darajada siyosatga asoslangan bo'lishi ularning muvofaqiyatini belgilaydi.[2;56]

Inklyuziv biznes modellarini ishlab chiqish. Bugungi kunda dunyoda aholisining kam ta'minlangan qatlamlari energiya, suv ta'minoti, kanalizatsiya, axborot

texnologiyalari kabi ko'plab sohalarda sezilarli darajada qondirilmagan ehtiyojlarga ega. Shu bilan birga, rivojlangan davlatlar iqtisodiyotining turg'unligi sharoitida kam ta'minlangan guruhlar ishtirokidagi bozor segmentlarining jozibadorligi oshib bormoqda. Kambag'allar jamiyatning iqtisodiy faol qismi sifatida, agar ularning ishlab chiqarish faoliyatida ishtirok etish imkoniyatlari kengaytirilsa, ishchilar yoki tadbirkorlar sifatida iqtisodiy o'sish jarayonlarida ham ishtirok etishlari mumkin. Shuning uchun zarur bilim va ko'nikmalarning yetishmasligi muammosini hal qilish va kambag'allarning ta'limiga investitsiya kiritish rivojlanishning asosiy omilidir.

Bundan tashqari, mazkur inklyuziv biznes modellari bozor sharoitlariga moslashtirilishi kerak, bu yerda institutlar, infratuzilma va ta'lim darajasi nisbatan past, taqdim etilayotgan mahsulotlar va xizmatlar do'konlarda arzon bo'lishi, maqbul va faol ravishda reklama qilinishi kerak bo'ladi. Bunday mahsulotlar tan narxi va sotish bahosi o'rtasidagi kichik farq bilan tavsiflanadi, ammo savdo hajmi katta bo'ladi. Bu nafaqat arzon tovarlarni, balki kambag'allarning qondirilmagan ehtiyojlarini qondiradigan qadriyatlarni yaratishni ham anglatadi.

Shu asosda: O'zbekiston Respublikasi Savdo-sanoat palatasi inklyuziv biznes uchun to'siqlarni (masalan qonunlar va normalarning past samaradorligi yoki ularning mavjud emasligi, byurokratiya, qishloq infratuzilmasi va yo'llarning umumiy rivojlanmaganligi, shuningdek, ta'limning past darajasi) yengib o'tishda davlat organlari va biznes vakillari o'rtasida muloqotni tashkil etish zarur.

Xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish. Xizmat ko'rsatish sohasida, xususan aloqa va axborotlashtirish, maishiy xizmat, bank va biznes xizmatlarida (konsalting, audit, lizing, sug'urta va boshqalar) kichik biznesni rivojlantirish; qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishida tadbirkorlarga xizmat ko'rsatish, shu jumladan mahsulotlarni tayyorlash va saqlash, qishloq xo'jaligi texnikalariga xizmat ko'rsatish, chorva uchun ozuqani sotish xizmatlari, o'g'itlar va o'simliklarni himoya qilish xizmatlari, veterinariya xizmatlariga alohida e'tibor qaratish lozim.

Qishloq joylarda xizmatlarni rivojlantirish bo'yicha chora-tadbirlardan biri bu xizmat ko'rsatuvchi provayderlarning statistik ma'lumotlar bazasini (reyestrlarini) takomillashtirish bo'lishi mumkin. Dunyoning ilg'or tajribalariga asoslangan mahalliy kamta'minlangan oilalarni jalb etgan holda ekoturizmni rivojlantirish dasturi qabul qilish imkoniyati ham mavjud.

Qishloq xo'jaligiga oid siyosat. Qishloq xo'jaligi ekinlarini chuqur qayta ishlash va rivojlangan mamlakatlarning bozorlariga eksport qilishning ulkan salohiyati saqlanib qolmoqda. Bu esa qishloq xo'jaligidagi hosildorlikning o'sishini, daromadlarining o'sishini va qishloq aholisining turmush sharoitining yaxshilanishini ta'minlaydi.

Iqtisodiyotni raqamlashtirish. Axborot texnologiyalarini keng joriy qilish: ta'lim va tibbiy xizmatlarni mobil telefonlar orqali taqdim etish tizimini yaratish, smartfonlar uchun o'z-o'zini rivojlantirish uchun barcha kerakli darsliklar yoki dasturlar jamlangan ma'lumotlar, intellektual o'yinlar tizimini joriy etish.

Innovatsion potensialni rivojlantirish, ijodkorlikni rag'batlantirishda quyidagilarni inobatga olish:

- ilmiy-tadqiqot ishlariga sarflanadigan xarajatlarni ko'paytirish;
- yuqori texnologiyali ishlab chiqarishni rivojlantirishni rag'batlantirish;
- nashr etilgan ilmiy nashrlar qatorini kengaytirish;
- ekspert-maslahat tuzilmalarini rivojlantirish;
- aholi tomonidan zarur buyumlar va xizmatlarni topishda sarf-xarajatlar va vaqt xarajatlarini kamaytirish;

• nisbatan qimmat uy-ro'zg'or buyumlarini sotib olishga qodir bo'lmagan va vaqtincha foydalanilmayotgan mulk imkoniyatlarini oshirish maqsadida ijaraga berish xizmatlarini joriy etish;

• narsalarni almashish va xizmatlarni taklif qilish uchun maxsus Internet-saytlar sinfini joylashtirish bo'yicha milliy dasturni ishlab chiqish.

Investitsiya siyosati. Migrantlarga ularning jamg'armalarini samarali investitsiya qilishga yordam berish uchun alohida dasturlar ishlab chiqish.

Uy-joy qurilishi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi shaharlarda arzon uy-joy qurilishi bo'yicha respublika dasturini qabul qilish va ipoteka kreditlash tizimini rivojlantirish lozim, jumladan:

- rejalashtirish va ishlab chiqish jarayonida ma'muriy xarajatlarni kamaytirish;
- uy-joy narxini pasaytirish;
- yer narxini pasaytirish;
- qurilish sanoatiga to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilish;
- ipoteka kreditlash va jamoaviy kassalar imkoniyatlarini oshirish;
- foiz stavkalari va sotib olingan uy-joy qiymatiga dastlabki badalning ulushini kamaytirish;
- fuqarolar tomonidan jamg'arma badallari bosqichida shakllantirilgan uy-joy uchun mablag'larni maqsadli yig'ish mexanizmini yaratish.

Uy-joy kommunal xo'jaligini modernizatsiya qilish dasturini qabul qilish:

- ushbu xizmatlarga narxlarning doimiy oshib ketishining oldini olish;
- qishloq aholisining toza ichimlik suvi bilan ta'minlash;
- elektr energiyasi va gazdan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish;
- ularni qish mavsumida uzluksiz yetkazib berishni ta'minlash.

Axborot siyosati. Qishloq aholisining xabardorligini oshirish uchun yangi harakatni yaratish: gigiyena qoidalariga rioya qilish va antisanitar sharoitda o'stirilgan mahsulotlardan foydalanmaslik va qayta ishlangan va mikrooziqaviy moddalarga boy oziq-ovqat mahsulotlarini (suv, bolalar uchun oziq-ovqat va boshqalar) sotib olish orqali davolanish uchun katta pulni tejash mumkinligini keng targ'ib qilish. Masalan, Chilida sut kukuni mikroyelementlar, xususan, temir bilan boyitilgan, bu kamqonlikni tarqalishini uch yil ichida 80 foizga kamaytirgan. Ixtisoslashgan treninglar uyushtirish orqali odamning daromadini oshirish yo'llarini o'rgatish, shu bilan birga ovqatlanishni

yaxshilashga (mikroelementlar bilan mahsulotni boyitish) va biofortifikatsiya investitsiyalarni rag'batlantirishga da'vat etish o'z samarali natijasini berishi lozim.[1;85]

Mahsulot tannarxini pasaytirish, energiya tejamkorligiga erishish, mehnat unumdorligini oshirish hisobiga yukori rentabelli mahsulotlar ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish, jahon bozorining o'zgaruvchan kon'yukturasiga tez moslasha oladigan texnologiyalarni joriy etish, shularga va tashqi savdodagi ijobiy saldogga erishishni ta'minlaydigan xo'jalik mexanizmini yaratish — bir suz bilan aytganda, marketingni islohotlarning bayrog'i sifatida baland ko'tarish — bugungi kunning eng muhim vazifalaridandir. Shunday yo'l tutsak murakkab tuyulayotgan masala, ya'ni jahon moliyaviy inqirozi ta'sirida vujudga kelgan nomutanosibliklarni bartaraf etish va O'zbekiston milliy iqtisodiyotini raqobatbardosh milliy iqtisodiyotlar qatoriga qo'shish masalasini tez sur'atlar bilan hal eta olamiz. Bu yuksak marraga erishish davlat boshqaruv organlari, olimlar va tadbirkorlarning uyg'unlikda harakat qilishini taqozo etadi. Rivojlangan iqtisodiyot mamlakatlaridagi vatandoshlar bilan, ya'ni o'z kasbining haqiqiy egalari bilan yaqin aloqada bo'lmasak, unda lavozimlar tez-tez o'zgarishi davom etaveradi. Prezident Shavkat Mirziyoyev Miromonovich aytganlaridek, hech kim sarmoya bilan ikki qo'lini ochib bizni kutib turgani yo'q. Dunyoda 195 ta davlat bor va jahon iqtisodiyotida o'z o'rnimizni topish uchun faqat o'zimiz kurashishimiz kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI:

1. F.Egamberdiyev, S. Topildiyev, J. Hamroqulov. Iqtisodiyot nazariyasi. -T.: "Iqtisodiyot- Moliya", 2014.
2. M. Yo'ldoshev, Sh.Mamatqulov, F. Yo'ldoshev Iqtisodiyot nazariyasi. -T.: "Ilm Ziyos", 2014.
3. O'lmasov A., Vahobov A. Iqtisodiyot nazariyasi. -T.: «Sharq», 2006.
4. Shodmonov Sh., G'ofurov U. Iqtisodiyot nazariyasi. (Darslik) -T.: «Sharq», 2006.
5. <http://tsue.uz/>
6. <https://mehnat.uz/uz/news>
7. <https://my.gov.uz>